

ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАР НИГОҲИДА

Жўрабоев Н.Ю.

Тарих фанлари номзоди

ТДТРУ доценти.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистоннинг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрни ҳамда имижини яхшилаш соҳасида сўнгги йилларда (2017-2021) амалга оширилган чоратadbирлар ва шунингдек, мазкур долзарб масаланинг асосий йўналишлари, соҳага оид муаммолар, истиқболга мўлжалланган режалар мазмун-моҳияти фактик маълумотлар асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Рейтинг, индекс, имиж, индикатор, стратегия, концепция, фармон, қарор, банк.

Аннотация. В статье освещается суть и содержание меры по развитию и обеспечению роль Узбекистана на международный рейтинг и индексов, а также имиджи за последние годы (2017-2021).

Ключевые слова: Рейтинг, индекс, имидж, индикатор, стратегия, концепция, указ, постановления, банк.

Abstract. In the article, measures implemented in recent years (2017-2021) to improve Uzbekistan's position and image in international rankings and indexes, as well as the main directions of this current issue, problems related to the field, and the content of future plans are analyzed on the basis of factual data.

Keywords: Rating, index, image, indicator, strategy, concept, decree, decision, bank.

Малакатимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган инсон ҳуқуқларини таъминлаш, сўз эркинлиги, бизнес юритишда енгиллик, имтиёзлар бериш ва коррупцияни батамом тугатиш борасидаги ислохотлар жаҳон ҳамжамияти томонидан кенг эътироф этилмоқда. Шунингдек, Ўзбекистон халқаро рейтингларда юқори ўринларга кўтарилиб, ўз имижини яхшилаб бормоқда. Натижада, дунё мамлакатлари, халқаро ташкилотлар ва инвесторлар мамлакатимизга истиқболли ҳамкор сифатида қарамоқдалар.

Шу ўринда, мисолларга мурожаат этадиган бўлсак, аввало, Республика Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йилнинг 29-декабрида Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасидаги ушбу фикрларни эслаш мақсадга мувофиқ бўлур эди: "Амалга оширилаётган ислохотларимиз жаҳон ҳамжамияти томонидан муносиб баҳоланмоқда. Хусусан, дунёдаги нуфузли нашрлардан бири – "Экономист" (Буюк Британия) журнали Ўзбекистонни 2019 йилда ислохотларни энг жадал амалга оширган давлат – "Йил мамлакати" деб эътироф этди. Бундай баҳо барчамизга чексиз ғурур, ифтихор ва куч бағишлайди, янги марраларга руҳлантиради..." [1]. Қолаверса, мазкур йилда Жаҳон банкининг "Бизнес юритиш" рейтингида 7 поғона кўтарилиб, бизнесни рўйхатга олиш кўрсаткичи бўйича дунёнинг 190 давлати орасида 8-ўринни эгалладик ва энг ислохотчи давлатлар қаторидан жой олдик"[2].

Дарҳақиқат, мамлакатнинг ижобий имижии – бу миллий манфаатларни самарали илгари суришнинг асосий омили ва давлат фаровонлигини юксалтириш ҳамда барқарор ривожланиш, миллий иқтисодиётнинг жаҳон миқёсида рақобатбардошлигини ошириш билан боғлиқ бўлган стратегик масалаларни ҳал этишдаги энг муҳим шартлардан бири эканлигини ҳисобга олиб, кейинги йилларда ижтимоий, иқтисодий ва бошқа соҳаларда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар ҳамда мамлакатимизнинг янги, очиқ ва прагматик ташқи сиёсати Ўзбекистон Республикасининг жаҳон ҳамжамиятидаги ижобий имижии ва обрўсини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, халқаро майдонда Ўзбекистоннинг ижобий имижии ва рейтинг кўрсаткичларини самаралаи мустаҳкамлаш ва бу жараённинг барқарорлигини таъминлаш учун қатор чора-тадбирлар кўриломоқда. Бинобарин, давлат ва жамоатчилик даражасида Ўзбекистоннинг халқаро имижини шакллантириш ва тарғиб қилишнинг яхлик тизимини яратиш муҳим аҳамият касб этади. Бу соҳада ижобий натижаларга эришиш учун Ўзбекистонда етрали имкониятлар бор, албатта. Булар, шубҳасиз, мамлакатимизнинг бой маданий, тарихий, маънавий ва интеллектуал мерослар соҳибии эканлиги, кўп асрлик давлатчилик тажрибасии, жаҳон цивилизациясига қўшган улкан ҳиссасии, самимий даражадаги миллатлараро ва динлараро бағрикенглик позициясии, шунингдек, бой табиий ресурсларии, ривожланган транспорт ва коммуникация инфратузилмаларии, мафкуравий дунёқаришидан қатъий назар тенг ҳуқуқли ҳамкорликка тайёрлиги кабилардир.

Бугунги кунда мамлакат имижии масаласида қатор ишлар амалга оширилаётганлигини қуйидаги параметрлар билан далиллаштириш мумкин:

1. Ўзбекистон Республикасии қонунчилигига мувофиқ устувор сиёсый ва ҳуқуқий рейтинг ва индекс кўрсаткичларда Ўзбекистон ўрнини яхшилаш.

2. Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имижини тарғиб қилиш учун халқ дипломатиясии воситаларини ривожлантириш ва жорий этиш.

3. Ўзбекистондаги ижтимоий-сиёсый ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларда амалга оширилаётган ислохотлар ва ўзгаришларни халқаро майдонда фаол ва кенг ёритиш.

4. Миллий рақамли дипломатияни ривожлантириш.

5. Туризмни ривожлантиришга халақит бераётган омиллар ва шароитларни аниқлаш мақсадида хорижий инвесторлар ва туристлар ўртасида ижтимоий сўровлар ташкил этиш ва ўтказиш.

6. Сиёсый хавфларнинг иқтисодиёт, молия ва ташқи савдо соҳаларига таъсир қилувчии омилларини аниқлаш, шунингдек, уларнинг таъсирини камайтириш.

7. Ўзбекистон Республикасининг ижобий имижини илгари суришнинг замонавий механизмларини ишлаб чиқиш ва қўллашда ҳамкорлик қилиш учун хорижий консалтинг компанияларини жалб қилиш.

8. Ўзбекистон тўғрисида ижобий маълумотларни тарқатиш, ўзбек брендларини реклама қилиш, республиканинг халқаро майдондаги имижини илгари суриш мақсадида машҳур хорижий блогерлар билан алоқаларни ўрнатиш ва ривожлантириш.

9. Миллий брендларни оммалаштириш ва мамлакатнинг ижобий имижини тарғиб қилиш мақсадида Ўзбекистон халқ амалий санъати халқаро фестивалларини ташкиллаштириш, шунингдек, чет элда ўтказиладиган халқ ижодиёти фестиваллари ва ярмаркаларида фаол иштирок этиш.

10. ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатиغا Ўзбекистоннинг янги объектларини киритиш ва бошқалардир.

Шу билан бир қаторда, 2017 йил 7-октябрда Ўзбекистон Республикаси Сенати томонидан ташкиллаштирилган “Ўзбекистон Республикасининг халқаро нуфузини янада мустаҳкамлаш, мамлакат иқтисодий манфаатларини халқаро майдонда илгари суришга қаратилган Ўзбекистон мамлакат брендини шакллантириш” мавзусидаги анжуманда, 2019 йилнинг 26-июль куни Ташқи ишлар вазирлиги ҳамда Стратегия ва минтақалараро тадқиқотлар институти томонидан ҳамкорликда ўтказилган – “Ўзбекистон Республикасининг халқаро имижини мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари” мавзусидаги давра суҳбатида мамлакат имижини ривожлантиришга, унинг жаҳон медиа маконидаги имижини ошириш бўйича ўртага ташланган таклифлар кейинчалик “Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш Концепцияси тўғрисида”ги Президент қарори лойиҳасини тайёрлаш учун асос бўлиб хизмат қилди.

«Концепция»да мамлакатимизнинг халқаро майдондаги имижини мустаҳкамлаш ва илгари суришнинг асосий тамойиллари сифатида эса қуйидагилар кўрсатилган: хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар, хорижий нодавлат ташкилотлари, шунингдек, оммавий ахборот воситалари билан конструктив ва очик мулоқот олиб боришга тайёрлик; холислик, тизимлилик, доимийлик ва изчиллик; илмий жиҳатдан асосланганлик; ўзаро ишонч ва ҳурмат, бир-бирининг манфаатларини ҳисобга олиш ва бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик; оммавий ахборот воситаларининг эркинлиги ва мустақиллиги; тинчлик, инсонпарварлик, бағрикенглик, инсон ҳуқуқи ва манфаати, қадриятлари ғояларига содиқлик; ҳукумат қарорларини қабул қилишда мамлакатнинг ижобий халқаро имижини мустаҳкамлаш сиёсатининг асосий йўналишларини ҳар томонлама инобатга олиш [3].

Маълумотларга қараганда, давлатлар мавқеини белгилаб берадиган 100 дан ортиқ халқаро рейтинг ва индекслар бор. Шунга қарамай, ўтган ўн йилликлар ичида баъзи бир рейтингларда, умуман, бирор бир ўринга эга бўлмасдан келдик ёки қуйи полғоналардан ўрин олдик. Бунга сабаб, мазкур жабҳада фаолият олиб борувчи яхлит тизим ҳамда фаолият олиб борувчи орган бўлмаганидир. Ҳолбуки, глобаллашув шароитида ҳаёт у ёки бу давлатнинг салмоқли имиж салоҳиятини янада юксалтиришда, хусусан, устувор иқтисодий, ижтимоий, инвестициявий, илмий, маърифий, маданий ва шу каби соҳаларда давлат ва жамоатчилик тузилмалари ва институтларининг яқиндан ҳамкорлигини тақозо этмоқда.

Хўш, бу ўринда, ишни нимадан бошлаган маъқул? Бу муаммоларни илдам ва муваффақиятли ҳал этишнинг имкониятлари мавжудми? Шу каби саволларга Республика Президентининг 2020 йилги Олий Мажлисга Мурожаатномасида аниқ-равшан жавоб бор. Унда, жумладан, шундай дейилади: “Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий технологияларни эгаллашимиз зарур. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради” [4].

Дарвоқе, халқаро рейтинг агентликлари ўз таҳлилларида 2016 йилда ҳокимиятга Шавкат Мирзиёев келиши билан келгусида Ўзбекистоннинг халқаро рейтинг кўрсаткичларининг ўсишини таъминлаш борасида қатор институционал ислохотлар бошланганлигини қайд этмоқда. Ҳақиқатан ҳам, сўнгги уч-тўрт йил ичида ушбу

сохага тегишли бир қанча фармон ва қарорлар қабул қилинди. Чунончи, Президентимизнинг 2019 йил 25-февралдаги «Ўзбекистоннинг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (ПҚ-4210-сонли) қарори, шу йилнинг 7-мартдаги «Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида»ги (ПФ-5687-сонли) фармони айтилган мақсадларни кўзлайди. Фармонда таъкидланганидек, мамлакат иқтисодиётининг ривожини, хорижий бизнес корчалонлари билан ҳамкорликни янги босқичга кўтариш ҳамда инвесторлар эътиборини жалб этиш, уларнинг ишончини кафолатлаш учун солиштирма рейтингларнинг юқори бўлиши муҳим аҳамиятга эга» [5].

Айниқса, Республика Президентининг 2020 йил 2-июнда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида»ги (ПФ-6003-сонли) фармони юртимизда мазкур йўналишда амалга оширилаётган ишларни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришда дастуриламал бўлиб хизмат қилмоқда [6].

Ўшбу фармонга мувофиқ малакатнинг инвестициявий жозибadorлиги ва халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш, давлат органлари ва ташкилотларида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашни янги механизмларини жорий қилиш мақсадида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш республика Кенгаши ташкил этилди. Кенгаш парламент назорати остига олиниб, Сенат раиси унга раҳбарлик қиладиган бўлди. Кенгаш ишчи органлари сифатида Молия ва Адлия вазирликлари белгиланди ва улар мос равишда ижтимоий-иқтисодий ҳамда сиёсий-ҳуқуқий рейтинглар бўйича иш олиб борадиган бўлди. Кенгашнинг асосий вазифаси этиб – Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий тараққиёт даражасини тизимли таҳлил қилиб бориш, амалга оширилаётган ўзгаришларнинг халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш мақсадига хизмат қилишини таъминлашдан иборат, деб белгилаб қўйилди.

Ўзбекистоннинг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш борасида амалга оширилган чора-тадбирлар, хусусан, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрнини мониторинг қилиш ва баҳолаш миллий тизимининг яратилганлиги, «Ўзбекистон Республикаси халқаро рейтингларда» ягона порталининг ишга туширилганлиги, «Тараққиёт стратегияси» Маркази томонидан баҳоланаётган йўналишлар бўйича тавсиялар ва хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини ўз ичига олган ахборот-маълумотлар базасининг ташкил этилганлиги ва, шунингдек, устувор халқаро рейтинглардаги ўрнимизни яхшилашга тўсқинлик қилаётган мавжуд муаммоларни тизимли таҳлилинини олиб боришнинг йўлга қўйилганлиги мамлакатимизнинг халқаро миқёсдаги ўрнини аниқ-равшан белгилашда, фаоллигини оширишда, жозибadorлиги ва шаффофлигини таъминлашда кўл келмоқда. Кўрилган чора-тадбирларнинг ижобий натижасини эса қуйидаги рақамларда ҳам кўриш мумкин, хусусан, Ўзбекистон: Экология самарадорлиги индексида 29 поғонага; Фаровонлик индексида 9 поғонага; Статистик салоҳият индексида 16 поғонага; Глобал инновациялар индексида 29 поғонага; Глобал тинчлик индексида 19 поғонага; Очик маълумотлар рейтингида 124 поғонага; Озиқ-овқат хавфсизлиги индексида 9 поғонага; Интернет тезлиги рейтингида 25 поғонага;

Иқтисодий эркинлик индексида 52 поғонага; Бизнес юритиш индексида 16 поғонага; Болалар ҳаёти сифати рейтингида 18 поғонага кўтарилган [7].

Аммо, ҳали бу соҳада қилинадиган ишлар кўп. Халқаро рейтинг агентликлари томонидан эълон қилинган муайян йўналишлардаги рақамларга назар ташлаб, чуқур мушоҳада қилганда, гап нимада эканлигини кўриш мумкин. Дейлик, Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий соҳадаги рейтинг кўрсаткичлари ижобий, яъни, Жаҳон банкининг «Статистик салоҳият» индексида 2019 йили 77 ўринда бўлган бўлсак, 2020 йили 61 ўринга (фарқи +16) кўтарилганмиз ёки «Глобал инновациялар» индексида 2019 йили 122 ўринда бўлган бўлсак, 2020 йилга келиб, 93 ўринга (фарқи +29) кўтарилганимиз ҳолда, сиёсий-ҳуқуқий соҳалардаги рейтинг кўрсаткичларимиз, хусусан, «Жаҳон мамлакатлари демократияси» индексида 2019 йили 157 ўринда турган бўлсак, 2020 йили 155 ўринга (фарқи +2) лойиқ топилдик ёки Жаҳон банкининг «Аёллар, бизнес ва қонун» индексида 2019 йили 139 ўринда турган бўлсак, 2020 йили 134 поғонага (фарқи +5) кўтарилганмиз, холос. Демак, истиқболда қайси соҳаларга жиддий эътибор қаратишимиз зурурлиги ўз-ўзидан тушунарли бўлса керак.

2021 йилнинг 10-декабрида Молия ва Адлия вазирликлари билан ҳамкорликда ташкил этилган – “Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотларни баҳолаш: Халқаро рейтинг ва индекслар” мавзусида бўлиб ўтган II Халқаро рейтинглар Форумида ҳам айтиш мумкин шу масалалар муҳокама этилди. Париж сиёсий тадқиқотлар институтининг профессори Сергей Гуриев мамлакатнинг халқаро рейтинглардаги ўз ўрнини яхшилашга интилиши ижобий ҳолат, аммо халқаро обрў ортидан қувиш билан чекланиб қолмаслик лозим. Бир вақтнинг ўзида бизнес муҳитини тартибга солувчи ислохотлар ўтказиш, ҳар қандай ҳажмдаги бизнеслар фикрига қулоқ тутишни тавсия қилган бўлса, Адлия вазири Р. Давлетов ҳам халқаро рейтинг ва индексларда юқори ўринга эга бўлиш муҳим бўлгани ҳолда, пировард мақсадимиз ҳаётни энгиллаштириш, тизимни либераллаштириш, давлат органларининг масъулият салмоғини ошириш эканлигини таъкидлаган. Профессор А.Саидов эса, халқаро рейтингларда юқори ўринларни эгаллаш Ўзбекистоннинг жаҳон миқёсидаги обрўси учун муҳимлигини, бу нарса хорижий инвестиция ҳамда илғор технологиялар кириб келишида кўприк вазифасини бажаради, деб ҳисоблайди [8].

Тўла ишонч билан шуни айтиш мумкинки, «...жамятимизнинг янги қиёфаси, унинг замонавий демократик имижини босқичма-босқич шаклланиб бормоқда»[9]. Тўғри, ижобий рақамларга эришиш бизнинг провард мақсадимиз эмас. Аммо рақамлардан, факт сифатида, ингизлар таъбири билан айтганда, қочиб-кутилишнинг иложи ҳам йўқ. Шуларни эътиборга олиб, «инсон ҳуқуқларини таъминлаш, сўз ва диний эътиқод эркинлиги бўйича эришаётган ютуқларимизни тегишли халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда изчил мустаҳкамлаб борамиз» [10].

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, мамлакатимиз ҳаётида кузатилаётган очиқлик ва янгиланишлар, шунингдек, иқтисодиётни либераллаштириш, бозор иқтисодиёти муносабатларини ривожлантириш, тадбиркорлик муҳитини яхшилаш, янги технологияларни жорий қилиш, рақамлаштириш, таълим, маънавият ва маърифатни юксалтириш, фуқаролар фаоллигини ўсиши ва инсон ҳуқуқлари

химоясига эътибор – буларнинг барчаси, ҳеч шубҳасиз, Ўзбекистоннинг халқаро имижини юксалишига, халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини янада мустаҳкамланишига ижобий таъсир этувчи омиллар сифатида катта ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – «Халқ сўзи», 30-декабрь, 2020 йил.
2. Ўша жойда.
3. «Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш концепцияси» лойиҳаси. – 2019 йил.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – «Халқ сўзи», 30-декабрь, 2020 йил.
5. «Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида»ги (ПФ-5687-сонли) фармон. 2019 йил, 7-март.
6. «Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида»ги (ПФ-6003-сонли) фармон. 2020 йил, 2-июнь.
7. “Янги Ўзбекистон”, 2022 йил, 1-апрель, 65-сон.
8. <https://www.bbs.com>
9. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: «Ўзбекистон», 2021 йил, 30-бет
10. Sayfullayev, B. D. (2022). Development of Bilateral Political Relations between Uzbekistan and India. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(3), 54-56. Sayfullaev, B. (2021, November).
11. Sayfullaev, B. (2021, November). FROM THE HISTORY OF CULTURAL RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND INDIA. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 57-60).
12. Sayfullaev, D., & Sayfullaev, B. (2020). О научном исследовании двусторонних отношений Узбекистана и Индии. Sharqshunoslik, 3(3), 139-144.